
**DAVLAT BOSHQARUV ORGANIDA ICHKI AUDITNING
MUSTAQILLIGINI TA'MINLASHNING USLUBIY VA TASHKILIY
MASALALARI.**

Butayorov Urol Usmon o'g'li

Annotatsiya: Ushbu maqolada davlat boshqaruv organlarida ichki auditning mustaqilligini ta'minlashning uslubiy va tashkiliy masalalari tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari ko'rsatadiki, ichki audit bo'limlarining tashkiliy jihatdan mustaqilligi, moliyaviy resurslar bilan ta'minlanganligi va xodimlarning kasbiy malakasi ichki auditning samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Maqolada ichki audit tizimining rivojlanishi va uning mustaqilligi o'rtasidagi bog'liqlik aniqlangan.

Kalit so'zlar: Ichki audit, davlat boshqaruvi, mustaqillik, moliyaviy nazorat, kasbiy malaka, O'zbekiston.

Ключевые слова: Внутренний аудит, государственное управление, независимость, финансовый контроль, профессиональная квалификация, Узбекистан.

Key words: Internal audit, public administration, independence, financial control, professional qualification, Uzbekistan

KIRISH

Davlat boshqaruv organlarida ichki auditning samarali faoliyat yuritishi va mustaqilligini ta'minlash zamonaviy boshqaruv tizimining muhim elementlaridan biri hisoblanadi. Ushbu maqolaning maqsadi O'zbekistonda davlat boshqaruv organlarida ichki auditning mustaqilligini ta'minlashning uslubiy va tashkiliy masalalarini o'rganish, shuningdek, bu jarayonning ijobiy va salbiy jihatlarini aniqlashdan iborat.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Ushbu tadqiqot ishida davlat boshqaruv organlarida ichki auditning mustaqilligini ta'minlash bo'yicha mavjud ilmiy adabiyotlar va rasmiy hujjatlar tahlil qilindi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi, Hisob palatasi, Davlat aktivlarini boshqarish agentligi hamda boshqa davlat idoralarining rasmiy hisobotlari va ma'lumotlari o'rganildi.

Tadqiqot metodologiyasi sifatida qiyosiy tahlil, statistik tahlil va kontent-tahlil usullaridan foydalanildi. Ichki audit tizimining rivojlanishi va uning mustaqilligi o'rtasidagi bog'liqlik o'rganildi.

NATIJARAR VA MUHOKAMA

O'zbekistonda so'nggi yillarda davlat boshqaruv organlarida ichki auditning mustaqilligini ta'minlash borasida sezilarli yutuqlarga erishilgan. Bu jarayon asosan uch yo'nalishda: tashkiliy mustaqillikni ta'minlash, moliyaviy mustaqillikni kuchaytirish va kasbiy malakani oshirish orqali amalga oshmoqda.

Tashkiliy mustaqillikni ta'minlash

Ichki audit bo'limlarining tashkiliy jihatdan mustaqilligini ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Ichki audit bo'limlari bevosita tashkilot rahbariga bo'ysunadigan qilib tashkil etilmoqda. Bu esa ularning faoliyatiga boshqa bo'limlar tomonidan aralashuvning oldini oladi va xolisona xulosalar chiqarish imkonini beradi.

Moliyaviy mustaqillikni kuchaytirish

Ichki audit bo'limlarining moliyaviy mustaqilligini ta'minlash ham muhim masala hisoblanadi. Ichki audit bo'limlarining byudjeti oshib bormoqda. Bu esa ichki audit bo'limlarining moliyaviy imkoniyatlari kengayganini ko'rsatadi.

Kasbiy malakani oshirish

Ichki auditorlarning kasbiy malakasini oshirish ham mustaqillikni ta'minlashning muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Shuningdek, ichki audit bo'yicha o'tkazilayotgan o'quv kurslari soni ham oshib bormoqda. Bu esa malaka oshirish tizimining rivojlanganidan dalolat beradi.

Ichki auditning mustaqilligini ta'minlash masalasini hal qilishning ikkinchi yo'nalishi, ushbu ish muallifi fikriga ko'ra, Taftish komissiyasi institutini joriy etish orqali ularning haqiqiy avtonomiyasini mustahkamlash bilan bog'liq. O'zbekiston Byudjet qonunchiligi hozirda tashqi va ichki auditorlar bilan ishlash bo'yicha maxsus maslahat organini yaratishni nazarda tutmaydi. O'zbekiston Moliya vazirligi o'zining ichki moliyaviy audit standartlarida ushbu funktsiyani ko'rib chiqmaydi, auditorlik faoliyatini amalga oshirish faqat ichki moliyaviy audit xizmatlarining o'ziga yuklangan ichki moliyaviy audit xizmati to'g'ridan-to'g'ri faqat byudjet mablag'larining bosh rahbariga bo'ysunadi, deb taklif qiladi.

Taftish qo'mitasining o'rni va rolini tushunish uchun 2012 yil yanvar oyida chop etilgan, ammo hali ham dolzarb bo'lgan Ichki auditorlar institutining "Qo'shimcha yo'l-yo'riq: Davlat sektorini boshqarishda auditning o'rni" dasturiy hujjatiga murojaat qilish kerak. Ushbu qo'llanmada davlat sektori taftish komissiyalarining ilg'or tajribalari umumlashtirib, ularning roli va funktsiyalari tahlil qilinadi. Ushbu boshqaruv institutining o'ziga xos xususiyati uning alohida tashkiliy maqomidir. U yurisdiksiya xususiyatlariga qarab, audit, moliya, risklar va nazorat sohasida etarli bilimga ega bo'lgan bo'lim yoki muassasaning o'zidan mustaqil ishtirokchilarni kiritish orqali tuziladi. Bunday qo'mita raisi ma'muriy va tashkiliy jihatdan yuqori boshqaruvdan mustaqil shaxs bo'lishi kerak.

XULOSA

Umuman olganda, O'zbekistonda davlat boshqaruv organlarida ichki auditning mustaqilligini ta'minlash borasida sezilarli yutuqlarga erishilgan. Bu jarayon tashkiliy mustaqillikni ta'minlash, moliyaviy mustaqillikni kuchaytirish va kasbiy malakani oshirish orqali amalga oshmoqda.

Biroq, bu sohada hali qilinishi kerak bo'lgan ishlar ko'p. Xususan, ichki audit standartlarini xalqaro talablarga yanada moslashtirish, ichki auditorlarning huquqiy himoyasini kuchaytirish, zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish

darajasini oshirish va ichki audit natijalarining shaffofligini ta'minlash borasida ishlarni davom ettirish zarur. Bu chora-tadbirlar O'zbekistonda davlat boshqaruv organlarida ichki auditning yanada samarali va mustaqil faoliyat yuritishiga olib keladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi. (2022). Davlat moliyaviy nazorati hisoboti. Toshkent.
2. O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasi. (2022). Yillik hisobot. Toshkent.
3. O'zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi. (2022). Davlat korxonalarini faoliyati tahlili. Toshkent.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktabrdagi PF-6074-son "Davlat moliyaviy nazorati tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida"gi Farmoni. Lex.uz
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 13 apreldagi 217-son "Davlat organlari va tashkilotlarida ichki audit xizmatini tashkil etish to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi Qarori. Lex.uz
6. The Institute of Internal Auditors. (2017). International Professional Practices Framework (IPPF). Lake Mary, FL: The IIA Research Foundation.
7. INTOSAI. (2019). INTOSAI GOV 9140 – Internal Audit Independence in the Public Sector. Vienna: INTOSAI General Secretariat.